

Ancient and the Early Medieval Ages places of worship in the Romanian space.
 Canonical norm and practical orientation of altars in the Paleo-Cristian churches.
 LUOGHI DI CULTO ANTICHI E PRIMO MEDIOEVO NELLO SPAZIO RUMENO.
 NORMA CANONICA E ORIENTAMENTO PRATICO DEGLI ALTARI NELLE CHIESE
 PALEO-CRISTIANE

di Vlad D. Ghimpu

Abstract. Keywords: rupestrian churches, Romanian space, Arianism, rotonda churches, Bizantium, Orient, Gepids, Transylvania, Cristmas.

In the Early Middle Ages, we can see the orientation of the altars of Christian churches in all cardinal directions, starting with the oldest to the West, according to the Bible precepts, then to the North, to the South and to the East, following the Apostolic Constitutions, in the year 380. In the Eastern Carpathian territory in the Early Middle Ages, wall churches and Syrian influence, were built with altered Southern, non-apse (square) altars, and to the East. Also, of Byzantine origin, with the altar to the North and a temple imitated by wood templon, and a cave monastery that had a church with a square altar to the East and a common dormitory of the monks, with about 12 cell-niches, specific to monastic life in Byzantium in the 6th -12th centuries. Both to the East of the Carpathians and to the South of them, the 8th - 9th centuries brought the influence of the narthex, as a room for women, by Crimean monks.

In Transylvania, a matrix of the Romanian people, implicitly, and due to better geographic conditions, being defended by the Carpathian crown, after the attestation of ancient churches, clearly represented, others demonstrated by liturgical inventory and the orientation of graves, to the 5th - 6th centuries during Gepid period, under the influence of Syrian and Egyptian missionaries and monks with Arian conception, *rotonda* cave and central plan wall churches were built, reflecting their universe of faith in God the Supreme Father, who created the trinity and from which the Romanians inherited the name of the celebration of the birth of the Lord Jesus Christ by the term *Creatio* or *Creationem*, transformed into Romanian in *Crăciun* (Christmas), and preserved to this day.

At the intersection of the Southern Byzantine and Eastern world, and between the North Danube, Dobrogea conserved all the evolutions that influenced the Christian life in the Carpathian Northern Romanian, both by wall churches and by the rupestrian to East, South and intraCarpathian to the West.

Riepilogo. Parole chiavi: Chiese rupestrian, spazio rumeno, arianesimo, chiese rotonda, Bizantium, Oriente, Gepids, Transilvania, Natale.

Nel primo Medioevo, notiamo che gli altari delle chiese Cristiane erano orientati in tutte le direzioni cardinali, iniziando con le più vecchie ad Ovest, come da precetti della Bibbia, successivamente a Nord, poi a Sud ed in fine ad Est, seguendo le Costituzioni Apostoliche, nell' anno 380. Nei territori dei Carpazi Orientali, nel primo Medioevo, sono state costruite chiese murali e rupestri sotto l'influenza Siriana, con altare indirizzato verso Sud e senza abside (squadrate), e diretti a Est. Anche, di origine Bizantina, con altare diretto a Nord ed un tempio imitato da Templon in legno, ed un monastero rupestre che aveva una chiesa con altare squadrato verso Est e dormitorio comune per i monaci con circa 12 celle a nicchia, tipico della vita monastica di Bisanzio nei secoli VI - XII. Sia ad Oriente dei Carpazi che a Sud degli stessi, nei secoli VIII - IX i monaci della Crimea apportarono l' influenza del Narthex, come stanza per le donne.

In Transilvania, matrice del popolo Rumeno, implicitamente, e grazie a migliori condizioni geografiche, essendo protetto dalla corona dei Carpazi, dopo l'attestazione delle antiche chiese, chiaramente rappresentate, altre evidenziate dall'inventario liturgico e dall'orientamento delle tombe, fino ai secoli V - VI, durante il periodo Gespido, sotto l'influenza dei missionari Siriani ed Egiziani e dei monaci con la concezione Ariana, furono costruite delle grotte Rotonda e chiese murali a pianta centrale, che riflette il loro universo di fede in Dio, il Padre Supremo, creatore della Trinità e dal quale i Romeni hanno ereditato il nome della celebrazione della nascita del Signore Gesù Cristo con il termine *Creatio* o *Creationem*, trasformato nel Romeno in *Crăciun* (Natale) e conservato fino ad oggi. Al crocevia tra il mondo Bizantino Meridionale e quello Orientale, e tra il Danubio del Nord, Dobrogea ha conservato tutti gli sviluppi che hanno influenzato la vita Cristiana nella Romania dei Carpazi del Nord, sia con chiese a muro che con quelle rupestri verso Oriente, a Sude quelle intracarpatiche ad Occidente.

Il problema dell' orientamento degli altari delle chiese Cristiane è di notevole importanza per comprendere la natura degli edifici religiosi, ma in particolare, la posizione dei morti nei cimiteri antichi e primo Medioevo. Nella storiografia, l'Architetto Dinu Theodorescu, fù tra i primi a cercare di risolvere la struttura geografica degli edifici religiosi, con l'ausilio di una analisi archeologica piuttosto complicata e la ricostruzione di una chiesa di tipo Siriano con altare senza abside, nella città antica di Callatis (Mangalia). Fissando la direzione dell'altare squadrato a Sud, ha anche pronunciato le regole generali del loro collocamento nelle altre chiese delle città antiche, in funzione del contesto planimetrico dell' entità urbana [Theodorescu 1963, 257-300]. Per dimostrare il suo concetto, ha portato diversi esempi di impostazioni variabili degli altari di più chiese Paleo-Cristiane nello spazio Romeno ed anche al di fuori di esso, presentate con misurazioni del quadrante geografico [Teodorescu, 1963, 284].

Un altro studioso delle chiese Cristiane, l'Architetto Silvia Păun, probabilmente, basandosi sull'esperienza di quanto sopra, è andata oltre ed ha sollevato l'argomento dei canoni religiosi sulle posizioni dell'altare, che inizialmente sono stati determinati secondo la norma biblica, ad Ovest, indi, secondo le Costituzioni Apostoliche (anno 380), ad Est. In alcune delle sue opere, in particolare, ha fissato questo problema nel 1999 [Păun 1999, 6-7] e nel 2000, anno del Giubileo, con una sua ultima ricerca monografica complessiva, con un nuovo parere sul simbolismo dei diversi generi di obiettivi architettonici [Păun 2000]. In un'ampia presentazione di progetti ed immagini di chiese rupestri e murali, alcune orientate ad Ovest, altre ad Est, ha anche evidenziato quelle, il cui altare è rivolto a Nord ed a Sud. Avendo raggiunto un vicolo cieco, con le ultime due posizioni, come si può vedere, spiegando due delle direzioni, ha provato a dimostrare le più ampie differenze strutturali degli altari Cristiani, mediante la simbologia delle visioni cosmogoniche, della penetrazione della luce solare, a nostro avviso sbagliato.

Altri archeologi hanno scritto sul problema del diverso orientamento degli altari nelle vecchie chiese, soprattutto quando hanno presentato o analizzato alcuni siti Paleo-Cristiani. Preoccupati dallo studio delle chiese rupestri, abbiamo fatto alcune valutazioni, mediante l'analisi strutturale delle loro componenti. Una delle cause più importanti è il diverso orientamento dell' altare nelle vecchie chiese - ad Ovest o ad Est, ma anche a Nord e a Sud [Ghimpu 2016, 303-314; 2017a, 325-330; 2017b, 81-96; 2017c, 94]. Le vecchie chiese a muro, conosciute sul territorio Rumeno, furono inizialmente costruite a tema nelle città Romane e Romano-Bizantine, presentando la variazione ufficiale rispetto alla cultura Cristiana, sviluppata dopo l'anno 313, quando venne liberamente accettata nell'Impero Romano. L'orientamento dell'altare, nelle chiese murali, in diversi punti cardinali, forse era stato concepito con le stesse caratteristiche di quelle delle chiese rupestri,

possibilmente, infatti, piuttosto che gli edifici murali siano diventati un punto di riferimento anche per le nostre grotte, ed il tentativo dell'autore di visionarle in anticipo fù possibile grazie ad una migliore solidità del materiale.

La norma biblica più antica per l'orientamento degli altari ad Ovest trova la sua evidenza nella chiesa murale del campo romano di Slăveni (villaggio, com. Gostavăţu, jud. Olt). A giudizio degli scopritori, risale al IV secolo, una chiesa di 7 x 21 m sarebbe stata costruita durante il regno di Costantius II (337-361) o Valens (364-378), e ha funzionato fino all'invasione degli Unni [Tudor et alii 2011, 77-78]. In relazione all'orientamento specifico dell'altare nelle chiese ad Ovest piuttosto che ad Est, gli autori sottolineano che nell'era di Costantino tale orientamento non era obbligatoria, confrontandola in questo capitolo con gli esempi della basilica della "Resurrezione" di Gerusalemme, la basilica del Vescovo Paulin di Tiro, e le vecchie basiliche di Roma, San Pietro e Laterano, i cui altare sono orientati ad Ovest [Tudor et alii 2011, 76]. In territorio Daco-Romano, è stata scoperta un'altra antica chiesa nel forte di Porolissum (villaggio Moigrad, com. Mirşid, jud. Sălaj), con dimensioni di 10,50 x 9 m e l'altare diretto a Nord. La sua datazione è stimata alla fine del secolo IV [Gudea 2011, 119], e possiamo stimare, post quem, tra le Costituzioni Apostoliche dell'anno 380, e più probabilmente all'inizio del secolo V. Tuttavia, come ipotizzato da N. Gudea, in questa città avrebbe dovuto esserci un'altra chiesa o luogo di culto. A ns. giudizio, ciò viene confermato anche dall'orientamento Est - Ovest delle tombe [Gudea 2011, 120-308], databile al secolo IV (dopo l'anno 313). La medesima cosa si può notare in Napoca, dove, le tombe sono orientate Est-Ovest [Gudea 2011, 121], così come, là dove ci sono tombe nella stessa direzione, altrimenti si potrebbe solo pensare ad un collegamento della popolazione Daco-Romana al canonico orientamento dell'Antico Testamento della Bibbia, quindi ebraica, impossibile senza un luogo di culto nelle vicinanze. Nell'anno 380, dopo la comparsa delle Costituzioni Apostoliche, viene stabilita la posizione degli altari verso Est, e ciò probabilmente elaborate sinuosamente fino al secolo IX [Cabrol, Leclercq 1913, 26-65], come si può vedere, con la presenza dell'orientamento a Nord, e a Sud, inizialmente inteso come il distacco della farfalla gobba, forse solo per delineare l'usanza ebraica originale. Dopo il secolo IX, dal progressivo sviluppo della Chiesa, verso il dogmatismo Cristiano, la norma per l'orientamento degli altari si è delimitato, in quasi tutti gli edifici religiosi, unicamente ad Est, così per le tombe dei morti, in accordo con quello dei centri di culto.

In affermazione di quanto sopra, ho anche sostenuto l'esistenza di grotte Cristiane, con altari orientati ad Ovest, come la cosiddetta Grotta di Sant'Andrea (com. Ioan Corvin, jud. Constanţa), come istituzione monastica e la chiesa rupestre del monastero di Bistriţa (jud. Arges) [Păun 2000, 97, 113]. Risalivano tutti al secolo IV, o anche prima, quando i cristiani si nascondevano dalle

persecuzioni, e in seguito, eventualmente, anche più tardi, nei secoli IV-V, seguendo il concetto di costruzione guidato dallo stesso precetto biblico dell'orientamento dell'altare. Questo avrebbe avuto un orientamento ad Ovest nella prima chiesa del complesso di grotte di Dumbrăveni (jud. Costanța) erroneamente giudica come contro-absida [Chiriac Papasima 2000 223-228] mentre aveva un particolare abside ritagliato [Ghimpu 2017c, 64-65]. Anche nelle chiese a parete [Păun 2000 129 131, 133, 134, 135, 139, 145, 153], troviamo altari di chiese rupestri, generalmente in numero inferiore, in tutte le quattro direzioni cardinali, Ovest, Nord e Sud [Ștefan 1980]¹, e ad Est. Pertanto, all'inizio della costruzione degli edifici di preghiera, i promotori delle nuove religioni, erano inizialmente guidati dai precetti del Vecchio Testamento, nell'orientamento degli altari ad Ovest. Con l'emergere di nuove regole, con l'obiettivo di distinguere i vecchi templi, fu accettato l'orientamento verso Est e, come eccezione, il Nord ed il Sud. Si può valutare che le ultime due, in ordine cronologico, corrispondono fino secolo IX, a differenza dell' Est, che è stato diffuso nel tempo e che non siamo in grado di schedare esattamente, rispetto ad altri criteri. Questa caratteristica verso Est, secondo Silvia Păun (osservato anche da altri ricercatori) oscillante in funzione delle stagioni ed il giorno della fondazione, da un minimo di 55 gradi nel solstizio d'estate e 125 gradi, nel solstizio d'inverno [Păun 1999, 6-7; Păun 2000, 185-186], mentre quelle, con angolo minore, possono essere considerate a Nord e maggiori, di quelle invernali – a Sud. Solo durante gli equinozi di primavera e di autunno, l'orientamento dell'altare può essere perfetto ed di 90 gradi, così, tra il 20 Marzo e il 20 – 21 Giugno, la direzione dell'altare può variare tra 90 e 55 gradi e tra il 22 - 23 Settembre ed il 21 - 22 Dicembre, tra 90 e 125 gradi, che possono essere classificate come norme canoniche ad Est.

L'adattamento e la costruzione di chiese nei tempi antichi è stato avviato prima in case private, succesivamente in alcuni luoghi di culto per collettività più ampie e culminate nelle basiliche Paleo Cristiane, che sostituirono gli edifici civili pubblici. La loro genesi può essere studiata in modo più conclusivo dopo la presenza di absidi semicircolari. Possiamo ammettere, come regola, che le chiese Paleo Cristiane sono state originariamente adattate da case Romane rettangolari con abside. In Siria, Mesopotamia, dove si sono sviluppati i primi nuclei di Cristianesimo, le prime chiese della nuova religione, furono costruite secondo la casa Romana tradizionale, di forma rettangolare, le cosiddette chiese senza abside, con altare quadrato o rettangolare [Jacobson 1983, 79-81; 83-84].

¹ Studiando le vestigia rupestri dei Monti Buzău, abbiamo trovato un'indicazione dell'orientamento dell'altare a Sud, nella Grotta di Giuseppe [Ștefan 1980, 60]; Tuttavia, secondo V. Boroneanț [2000, 94], questo altare è puntato a Nord.

Di solito, le antiche chiese Paleo- Cristiane, nello spazio Rumeno vengono chiamate basiliche, che non è sempre corretto, perché i primi alloggiamenti esistevano nelle case di preghiera, che possono difficilmente distinguersi dalle abitazioni, successivamente dalle case Romane con abside, indi le basiliche. Tuttavia, le chiese Siriane sono state costruite sul tipo di casa rettangolare Romana (o tradizionale). Incluso, quasi tutte le direzioni cardinali delle chiese di tipo Siriano: ad Ovest, la Cava di Sant'Andrea (com. Ioan Corvin, jud. Constanța), a Sud, la basilica di Callatis e la chiesetta di Sobari (Soroca) [Ghimpu 2016, 303-314; 2017c Ghimpu, 15-37, 66-69], così come è orientata ad Est la chiesa del convento rupestre con altare squadrato di Orheiul Vechi (Butuceni, secoli VI - XII) e la chiesetta rupestre di Saharna [Zaharna, Gonța 1990, 284] [Ghimpu 2017c, 37, 51]. Per quanto riguarda la piccola chiesa con due scomparti e l'altare squadrato di Sobari, che è stato dimostrato più difficile associare ad un edificio Cristiano [Teodor 1991, 82; Niculiță 1996, 20; Niculiță Popa, 2000, 69; Popa 2001, 15,153; Ghimpu 2016, 307-311], aveva pressapoco la forma della Casa Romana, e datata nei secoli VI - VII, con analogie più strette agli edifici Cristiani di Siria, circondata da colonnati a supporto di portici esterni [Jacobson 1983, 83; Ghimpu, 2017c, 36].

Se le chiese antiche, che seguirono la tradizione religiosa di tipo urbano della Cristianità Romana e Romano – Bizantina, da dove si diffuse anche nelle aree rurali [Gudea 2011, 112], è (potrebbe essere) più chiara, la formazione del Primo Medioevo, mentre per quelle rupestri, la situazione deve ancora essere studiata. Da un lato, è difficile valutare, a causa delle condizioni instabili delle grandi migrazioni dei popoli verso il mondo bizantino, che ha prodotto parecchi disagi socio-politici ed etnici, e dall'altro, soggettivamente, alcuni errori di giudizio commessi, le cui conseguenze si risentono tutt'oggi [Theodorescu 1974, 94; Theodorescu 2002, 120-123]. In ciò che riguarda la costruzione delle chiese medievali, è stato posto quasi il segno dell'uguaglianza tra la loro evoluzione e quella dell'età antica. Notiamo le difficoltà nello spiegare archeologicamente il il Primo Medio Evo, però, lo sviluppo del Cristianesimo, viene dimostrato da alcune chiese a parete o rupestri Paleo-Cristiane. Primo, come pensiamo, orientando gli altari. La direzione dell'altare a Nord della Grotta di Bechir, in prossimità di Soroca, ci permette di argomentare la presenza di un Templon, scolpito a imitazione, di quelle in legno, che, con alcune icone dai bordi squadrati, risalgono al secolo VII [Ghimpu 2013, 135-138; Ghimpu 2017c, 96-110]. Vedi la chiesa rupestre del monastero di Butuceni (Orheiul Vechi), che ha un altare squadrato di tipo Siriano, ma anche un dormitorio comune per i monaci, che è durato dal periodo Giustiniano, nei secoli VI e XII a Bisanzio, prima di sparire [Kajdan 1971, 54-55]. La loro struttura e localizzazione (difficile accesso per le donne) [Ghimpu, 2000, fig. 69; Ghimpu 2017c, 69; Ghimpu 2019, 107-111], inizialmente non avevano il Narthex, e solo nel 1821, dopo un lungo periodo, con il collasso delle

vie d'accesso, quando qualqu'uno scavò un ingresso dal villaggio, sul lato opposto, e fu trasformata in una chiesa parrocchiale [Churdinovschi 1906, 1313-1316]. Nella stessa area dei Carpazi dell' Est, possiamo aggiungere le caratteristiche di una diocesi rurale [Ghimpu 2016, 311] in Sobari (Soroca), ma anche le straordinarie valenze di una mostra riscoperta qui, univocamente nello spazio Rumeno, primo documento "scritto" di lavoro artistico, iconografia Cristiana e tradizione secolare, attestante l'usanza di Plugușor (Piccola spina) [Ghimpu 2016, 307-311]. A Est dei Carpazi un'altra chiesa rupestre nei pressi del monastero di Putna, chiamato il Chania di Daniil l'Eremita, ha anche rivelato valenze più vecchie del secolo XV, come si pensava, con l'altare rivolto a Nord [Păun 2000, 87], è costruite fino al secolo IX [2016 Ghimpu, 305], implicitamente, e con il Narthex per l' ammissione delle donne [Dan 1905, 113], secondo l' influenza della Crimea [2017c Ghimpu, 17-18, 67- 68].

A Sud dei Carpazi. La situazione può essere rivalutata attraverso i monumenti rupestri, le chiese con l'altare ad Ovest, dal monastero di Bistrița, a partire dal secolo IV, indi quello suggestivo chiamato Negru Vodă [Drăghiceanu 1912, 89], con le due fasi di esecuzione [Chihaia 1974 321; Muțescu 1980, 49-56], la prima, prevalentemente con l'altare a Nord, e la seconda, preservando le tradizioni del Templon Bizantino, fino a tardi. Inoltre, in montagna, nelle rovine di Șinca Veche (jud. Brașov) [Bâgiu Marino 2014], una delle chiese a mantenuto le barriere dell'altare non sviluppato, che portava un numero limitato di icone oppure possedeva un Templon non evoluto fino al secolo IX [Ghimpu 2017c, 18-19]. In Corbii de Piatră, stessa condizione della vecchia chiesa, apprezzata per la sua particolare struttura a due piani, di origine della Crimea, che possiamo datare con i segni runici, che hanno confermato la nostra ipotesi di una prima esperienza di separazione degli uomini dalle donne, nelle chiese [Ghimpu 2017c, 71-75; Ghimpu 2017d, 259-262], così come l'attestazione della più antica pittura murale, come è stato attestato in Walachia [Dumitrescu 1975, 23-51].

In Dobrogea, culla del Cristianesimo primitivo, la situazione è eloquente sotto tutti gli aspetti. Era in passato, territorio Romano e Romano-Bizantino, e dove il Cristianesimo Primitivo ha sperimentato le prime fasi di sviluppo, tra cui ricordiamo il primo periodo durante le persecuzioni nelle grotte labirintiche di Limanu (jud. Constanța) [Boroneanț Ciuceanu 1977, 49-57]. Nei secoli III - IV, i Cristiani camminavano in segreto ed hanno palesato la loro nuova religione in piccole comunità sotterranee, tra cui, il caso rilevante della chiesa rupestre di Sant'Andrea (secolo IV), con l'altare allungato e diretto ad Ovest (**fig.1**) [Păun 2000, 97]. La chiesa, con una planimetrica particolare ed arrotondata, trova la sua analogia nell' edificio a muro centrale della Siria e l'Oriente Bizantino (Jacobson 1983, 74, 100). Altre chiese rupestri in Dumbrăveni [Chiriac, 1988-1999, 249-269; Chiriac Papasima, 2000, 223-238] (sec IV-VI e VIII-IX.) e Basarabi-Murfatlar [Barnea, Bilciurescu 1959, 541-563], secoli VIII - IX [Ghimpu 2017c, 27; Ghimpu 2017d, 253-258] (ora si

chiamata Murfatlar, jud. Costanța.), con aspetto culturale più recente e dimensioni molto più ampie, con la possibilità di una particolare attribuzione etnica, o una cronologia più solida, indipendente dai tempi antichi, complessa causa di un problema cruciale per il futuro, sia per i Rumeni, ma anche per i vicini slavi del sud.

Fig. 1. La chiesa rupestre La grotta di Sant'Andrea, Ioan Corvin, contea. Constanta (apud Manolache).
The church St. Andrew's Cave, com. Ioan Corvin, Constanța county.

Ci fermiamo qui, particolarmente, nella struttura dei piani, chiese con un unico abside semicircolare in fondo con l'altare, la navata e il Narthex, che ci segnerà sia ritualmente che architettonicamente, durante il Medio Evo della Romania. Abbiamo apprezzato il complesso Basarabi-Murfatlar, fondato dai monaci Gotici, rifugiati dalla Crimea e dominato da iscrizioni runiche [Ghimpu 2017c, 30; Ghimpu 2017d, 258-259], e dato che vivevano con gli Alani, alcune volte venivano chiamati Gotalani. Più tardi, con la loro crescita e i proto-Bulgari della Crimea, probabilmente, alcuni di essi sono venuti², attratti dallo stato che era organizzato dai Bulgari di Turchia che periodicamente vivevano, secondo alcuni dati, sia con i Rumeni che con gli Slavi. Essenzialmente, per noi, le caratteristiche degli edifici Cristiani che hanno portato sul Danubio, con la separazione di piani per gli uomini, e dopo una porta nel Narthex, a volte chiuso alle donne, riflesso dell'influenza della religione Musulmana nella Bisanzio Orientale e la Crimea [Ghimpu 2017c, 26-30, 63-64, Ghimpu 2017d, 258-259].

² Tuttavia, i proto-Bulgari Turchi Cristiani in Crimea sono considerati avere solo cappelle senza un Narthex [Baranov, 1990, 139], il che indica che l'accesso delle donne era totalmente proibito o severamente limitato.

Perciò, presentandosi le stesse circostanze a Nord, ad Est dei Carpazi, la chiesa di Daniil l'Eremita scavata da qualche parte fino alla fine del secolo IX, con piccolo piano e Narthex allungato dai monaci di Crimea, o sotto la loro influenza, in modo da poter ricevere anche le donne. La scrittura con runa turca è stata trovata anche nella parte settentrionale della Moldavia [Teodor 2003, fig.3,4,5]³. In Crimea, le chiese con distinzione di orientamento geografico non erano certificate salvo alcune eccezioni (a Tepe-Kermen)⁴. Questi fatti confermano l'esistenza di una comunità Rumena Paleo-Cristiana di uomini e donne laici, nei pressi di Putna. Lontana dall'influenza Orientale e cronologica fù la chiesa Rumena da Sobari (Soroca) (secoli VI- VII), non proveniente dai monaci della Crimea, come la Grotta di Bechir (secolo VII) ma non in Saharna (sul fiume Nistru). In Orheiul Vechi, in qualche complesso disperso, sono state trovate delle rovine Turche [Grosu, Vasilachi 1984, 61-69], ma mancano nel monastero rupestre del convento di Butuceni (secoli VI -VII), sprovvisto di Narthex e dormitori nelle caverne, non accertato in Crimea. Anche se, dopo l'accento alle rune, è stata espressa, in una dichiarazione, che sarebbe stata di origine Proto - Bulgare [Atanasov, 1993, 61-73]. A Sud dei Carpati, nella chiesa rupestre di Negru Vodă si nota che il Narthex è stato aggiunto in seguito (vedi sopra), comprese le rune parietali sulla roccia. Una comunità di laici abitava lo spazio Rumeno. La chiesa a due di Corbii de Piatră (jud. Argeş), anch'essa con rune, risalente a prima della Cristianizzazione della Bulgaria e al passaggio scritto nel linguaggio liturgico degli Slavi, da un lato, e dall' altro lato che i Rumeni abbiano ricevuto l' influenza dei popoli della Crimea e contribuito dai loro portatori diretti e non unicamente mediante le Chiese Bulgare e Serbe. In Şinca Veche (jud. Braşov) la chiesa rupestre, risalente al secolo IX [Ghimpu 2017c, 18-19] non aveva Narthex e, possibilmente, segna il passaggio all'interno dei Carpazi Transilvanici, che affronteremo più avanti.

Chiusa dalla fortezza naturale dei Monti Carpazi, la Transilvania si sviluppò relativamente in un ambiente più distinto rispetto ai territori extra-carpazi, ma anche con un colore più vario degli edifici Cristiani. Tra le chiese che sono state finora certificate archeologicamente, tra le più antiche dei secoli X - XI, con pianta semicircolare e posta nel mezzo di una torre di origine Bizantina [Marcu Istrate 2014, 93-128], ed un'altra, del secolo XI, in Sânnicolau de Beiuş (jud. Bihor) [Popa et al., 1984, 21; Popa 2014, 341-342], a pianta rettangolare e navata semicircolare al fondo. Denotano (come in altre chiese fino al secolo XIII) [Christian Art 2, 1981] che il fenomeno della

³ Qui abbiamo rune Tedesche e Turche, che sono qualcosa di simile. A Basarabi-Murfatlar, secondo noi, sono solo Turche, il che rende difficile per i ricercatori bulgari decifrarli, ed i Romeni non studiano queste rune.

⁴ Caso singolare da noi segnalato, da pubblicare nel prossimo futuro (a partire dall'anno 2018).

non-propagazione del Narthex femminile portato dalla Crimea si fermò sui Carpazi, mentre le comunità Rumene del primo Medioevo vi avrebbero avuto anche chiese di legno.

Ad Alba Iulia – Apulum, località della valle del Mureș, un centro di habitat umano dai tempi remoti, con un Castrum Romano, poi sviluppata nel tempo in una fortezza medievale, è stata trovata una chiesa circolare (**fig.2**), estesa con abside semicircolare per l'altare, che ha fatto sorgere molte discussioni. Solo dopo la scoperta di un'altra Rotonda analoga in Geoagiu de Jos (jud. Hunedoara) (**fig.3**), con lo stesso piano, entrambe sono state considerate luoghi di culto [Anghel 1965, 619-622], con diversi punti di vista sulla natura e l'origine di questi tipi di chiese.

Fig. 2. La Chiesa della Rotonda di Alba Iulia - Apulum, nella contea di Alba (apud Heitel).

The rotonda church of Alba Iulia – Apulum, Alba county

Fig. 3. La Chiesa Rotonda di Geoagiu de Jos, contea Hunedoara (apud Anghel) .

The rotonda church of Geoagiu de Jos, Hunedoara county.

Secondo Virgil Vătășianu, la Rotonda, è un vecchio style architettonico adattato al culto Cristiano del secolo IV ed il prototipo più conosciuto fù la chiesa della Resurrezione (Anastasis) di Gerusalemme, risalente all'epoca di Costantino il Grande. Le repliche di quel prototipo, combinate ad edifici poligonali (prototipo "octagon" ad Antiochia) si sono diffusi in tutto l'impero bizantino, come in Italia e l'impero di Carlo Magno, ma sono tutte molto ampie, con una stanza centrale circondata da un'altra con diversi deambulatori, a volte con tribune. Insieme a questi tipi, tuttavia, in seguito è apparsa la piccola Rotonda, semplice o polilobata. Il luogo della loro maggiore diffusione comprende in particolare l'Europa Centro-Orientale, da Bornholm sul Mar Baltico fino alla Dalmazia (Polonia, Cecoslovacchia, Germania Sud-Oriental, Austria, Ungheria e Transilvania) [Vătășianu 1966, 111], con un'obiezione da parte nostra, cronologicamente. Come formulato da Radu R. Heitel, sotto un'altra prospettiva, come caratteristica interessante dall'Europa Centro-Orientale. Il monumento ecclesiastico con piani circolari o piani polilobatic all'interno, l'Ecclesia Rotonda" (a volte cruciforme) compiuta sotto l'autorità di certi requisiti simbolici con varianti differite, all'epoca in cui Carlo Magno nel 804 ad Aachen, ha consacrato un monumento di questo genere – e come dalle intenzioni del fondatore - divenuto successivamente sacrosanto simbolo del potere di quelli che volevano credere che la loro autorità era sostenuta dal divino, e

contemporaneamente, che l'entità politica che li ha creati appartenevano allo stesso impero del volere" [Heitel 1983, 101]. Alcuni hanno giustamente dubitato che le chiese Rotonda in Transilvania siano collegabili all'influenza e l'unità dell'impero di Carlo Magno [Anghel 1965, 622]. Abbiamo sottolineato che in queste chiese Rotonda, scoperte in Moravia, risalenti precisamente all'inizio del secolo IX [Poulik 1979, 91; Poulik 1985, 41], furono costruite contemporaneamente al Duomo di Aachen, e non abbiamo alcuna ragione per pensare che vi sia una qualsiasi relazione tra di esse.

L'esempio più vicino di chiesa circolare, trovata sul territorio Rumeno, si trova nella grotta di Sant'Andrea (com. Ioan Corvin, jud. Constanța). In una struttura monastica simile, a pianta circolare e un altare di forma allungata, rivolto ad Ovest, costruita prima dell'anno 380, abbiamo una linea temporale precoce dell'apparizione delle Costituzioni Apostoliche, che hanno cambiato la direzione dell'altare ad Est. Tutte le Rotonda della Transilvania hanno un orientamento verso Est, costruito un po' più tardi, tra i secoli V e VI. L'Alba Iulia-Apulum è stata ricostruita da una torre presso il campo romano [Heitel 1972, 151-152; Heitel 1975, 5-7; Heitel 1983, 101-103], e apparentemente la più vecchia, può essere inquadrata archeologicamente a livello culturale dei secoli IV - VI [IstRom II, 2001, 558; Rustoiu 2005, 39-52; Marcu Istrate 2014, 93]. Un'altra chiesa con lo stesso piano, ma di dimensioni maggiori, è stata costruita a Geaoagiu de Jos (jud. Hunedoara). Benché costruita con materiali di antiche rovine, la sua datazione non può essere risalente a quella di Alba Iulia [Anghel 1965, 619]. Il problema di specificare la sequenza temporale e altre Rotonde in Transilvania rimane da determinare. Un'altra Rotonda, con interno quadrilobato, è stata scoperta nella fondazione in Ilidia-Oblița (jud. Caraș-Severin) (**fig.4**) [Uzum 1979, 387-389], e alcuni archeologi hanno ammesso che risale all'incirca a quella di Alba Iulia, tra i secoli IX - X (la cronologia di R. R. Heitel, supra), che, a nostro parere, potrebbe essere antecedente, in quanto esistono delle vetigie Daco-Romane del secolo IV [Mărghitan 1985, 76]. A Gurasada (jud. Hunedoara) vi è una chiesa cruciforme - quadrilobale con Narthex (**fig.5**), datata secondo fonti documentarie della fine del secolo XIII, che, però, alcuni hanno cercato di accreditare l'idea che possa risalire ai secoli IX-X, di quelle provenienti dai monumenti pre-Ungheresi sui territori intra-Carpatici della Romania [Popa, Chicideanu 1984, 66]. Questa chiesa entra tra quelle caratterizzate con tipo centrale, sopra classificate. Asseriamo che il quadrilobato potrebbe presentare il centro di strutture concentriche con *duplicibus muris* [Curinschi Vorona 1991, 108], basato su colonne o pilastri a forma di croce, probabilmente ricostruito con un muro intero, perdendo un certo rigore planimetrico iniziale. In Cluj – Mănăștur (**fig.6**) è stato scoperto archeologicamente un'altra Rotonda con centrale esa-lobatica risalente alla metà del secolo XIII [Iambor-Matei, 1979, 606-

608], rientrante nella stessa fascia di monumenti simbolici, caratterizzati da Radu R. Heitel. Hanno in effetti una linea stilistica comune. Ma che tipo di simbolo?

Fig. 4. Chiesa Rotonda Ilidia nella contea Caraș-Severin (apud Uzum).

The rotonda church of Ilidia, Caraș-Severin county.

Fig. 5. Pianta della chiesa a Gurasada, contea Hunedoara (apud Popa).

The plan of the church of Gurasada, Hunedoara county.

Fig. 6. La chiesa Rotonda con interni esalobati di Cluj-Mănăștur, contea Cluj (apud Iambor-Matei).

The rotonda church with internal hexalob of Cluj-Mănăștur, Cluj county.

In Transilvania, dal secolo V al VI, la maggioranza degli oggetti Cristiani sono stati importati dall'Oriente, in particolare dall' Egitto e dalla Siria, portati dai missionari che arrivano anche nelle ex-provincie di Pannonia e Noricum [Gudea-Ghiurco 1988, 127-129]. Questo potrebbe indicarci qualcosa. L'origine delle chiese con pianta centrale proviene dalla Bisanzio Orientale; fù ripresa nelle basiliche di tipo longitudinale con cupola che muove l' azione principale del rito

Cristiano dinanzi all'altare, sotto quest'ultimo che simboleggia il Paradiso, la Volta Celeste [Jacobson 1983, 6]. Così, l'enfasi del ciclo Cristologico, noto principalmente nell'iconografia dei templi dedicati a Gesù Cristo e dei santi, venne rivelato più tardi in S. Sofia nel 537, ma fino allora ciò era menzionato nella liturgia⁵. Forse, i Cristiani Ariani mediante l'attaccamento a questo specifico tipo di chiese centrali Rotonda, hanno cercato di sostenere le proprie opinioni, la dottrina divergente, che sosteneva il principio dominante di Dio - Padre con il ruolo di monoteismo rigido. L'insegnamento di Arius era un'interpretazione razionalistica del dogma Cristiano, che si arruolava in un piano filosofico piuttosto che biblico. L'Arianesimo è stato infine condannato durante il Secondo Concilio Ecumenico di Costantinopoli (anno 381), dove sono state stabilite le fondazioni canoniche del Dogma Ortodosso (Credo), che vede nella Trinità una sola sostanza, ma tre ipostasi. La dottrina di Arius scompare a poco a poco nella metà Orientale dell'impero nei secoli V - VI, mentre in Occidente si è mantenuto da secoli VI - VII, tra i migratori Tedeschi [Brezeanu 2007, 406]. Arius emise l'idea che il Figlio di Dio fosse un essere creato da Dio Padre. Questa idea costituisce la base dell'eresia Ariana, e, come sottolineato da diversi ricercatori, anche se ci fosse un prete in Alessandria, Arius, che ha dato il suo nome alla concezione "eretica" più importante dell'epoca Costantiniana, questa dottrina era già radicata nella seconda metà del secolo III in Antiochia (Siria), dove Luciano, una delle persone più istruite del tempo, fondò una scuola di esegesi teologica. Questa scuola era la culla della dottrina Ariana [Vasiliev 2010, 99].

Le Chiese Rotonda con pianta centrale della Transilvania: Alba Iulia, Geoagiu de Jos, Cluj-Mănăştur, Ilidia ed altre tali Rotonda documentate e toponimi [Heitel 1983, 100-111], furono costruite dai monaci e missionari da Oriente, o sotto i loro impulsi nell'epoca Gepida⁶ quando i Rumeni ed i Tedeschi officiavano il servizio Cristiano separatamente, o, a volte insieme⁷. Questo stile di chiesa Rotonda fu imposto in tutte le zone di migrazione dei missionari e monaci Ariani Orientali, coincidente inizialmente con le regole Gepidiche (e Ostrogotiche), e dopo la sconfitta del loro regno nel 567 e Gepidi che hanno continuato a riunirsi nell'ex territorio, la loro proliferazione ad Ovest continua nelle epoche Gepido-Avarica ed Avaro-Slava. Si può dedurre la particolare importanza delle chiese a pianta centrale, per gli Ariani, dalla costruzione dei loro principali

⁵ Fu la prima apparizione del templon iconico a Santa Sofia a Costantinopoli, una risposta a queste trasformazioni? È noto che solo poche chiese con una navata centrale furono costruite in Occidente, e le chiese qui non avevano il templon e lo stesso sviluppo iconografico che nell'Oriente bizantino.

⁶ Anche inteso come una sorta di "Pax Gepidica" [Dumitraşcu, Sfrengu 2006, 197-217].

⁷ Questo fenomeno è stato anche citato da C. C. Diclescu negli anni '20, quando la base documentaria era insufficiente rispetto ai nostri giorni [Diclescu 1922; Diclescu 1926, 357-376].

monumenti di questo tipo in Europa. La Chiesa di St. Sergios e Vakhos di Costantinopoli (**fig.7**) è stata eretta dall'imperatore Giustiniano nel 527 [Jacobson 1983, 23-24], propenso dalla giovinezza, alla Conciliazione [Vasiliev 2010, 164], probabilmente come misura compensativa, verso suo zio, Giustino I, da un editto del 524 contro gli Ariani. Ha chiuso tutte le loro chiese a Costantinopoli, indi ha stretto i rapporti tra l'impero e il re Ostrogoto Teodorico il Grande [Brezeanu 2007, 71].

Fig.7. La Chiesa di San Sergios e Vakhos a Costantinopoli (527).
The church of St. Sergios and Vakhos from Constantinople (527).

Fig.8. Chiesa di San Vitale a Ravenna (527-547), Italia.
The church of San Vitale from Ravenna (527-547), Italy.

D'altra parte, i discendenti Ostrogoti di Teodorico Amalus, prima o poi, nello stesso anno 527, aveva iniziato la costruzione della chiesa di San Vitale, con pianta centrale, in Ravenna, ultimata poi da Giustiniano I [Vasiliev 2010, 213; Fleming, 1983, figure 97-98]. Queste chiese rappresentano delle realizzazioni di prestigio dell'arte Bizantina, avendo entrambi, come si vede, delle motivazioni Ariane, impensabili dagli storici. Su questa linea e un nuovo percorso, troviamo la chiesa Rotonda di Aachen, che era anche ufficialmente adorata, come influenza Orientale, poi da Costantinopoli con la chiesa di St. Sergios e Vakhos, e da Ravenna, la nuova capitale dell'Impero Romano d'Occidente (San Vitale, 546-548) (**fig.8**) [Jacobson 1983, 30-31, fig. 8]. Carlo Magno rimase profondamente colpito, dopo averla visitata [Fleming 1983, 167], e decise di costruirne un'altra simile, che ha dato l'esempio ad altri feudali a seguirne l'esempio. Queste due direzioni, quella Transilvanica – Rumena e quella Carolingia, s'incontrarono a un certo punto, mantenendo una possibile linea di demarcazione. Nelle vicinanze, alcune chiese Rotonda sono state costruite in Bulgaria, scoperte archeologicamente a Durankulak, nel sud della Dobrudja, nella prima metà del secolo IX, metà del secolo X [Damian 2015, 105-106], così come un'altra a pianta centrale sviluppata da Preslav, a continuazione della scuola tradizionale di Costantinopoli [Jacobson 1985, 86-87, 88; Jacobson 1987, 107-108] dopo la cristianizzazione della Bulgaria.

Allo stesso tempo, siamo in grado di registrare la costruzione di Rotonda locali in Transilvania e con l'esempio degli edifici rupestri qui, piuttosto che altrove, per mezzo dei monaci: alla grotta di Poarta Alunului (jud. Bihor) (**fig. 9**), alla grotta di Șura Pinteii (Montagne Rodna, zona Borșa, jud. Maramureș) ed eventualmente alla grotta di Deneș (colline Morgău, a Nord di Baia Mare, jud. Maramureș) [Păun 2000, 35-36]. La grotta di Poarta Alunului pare sia una chiesa Cristiana a pianta circolare, di circa 8,50 m di diametro, con volta fino a 6,5 m di altezza, probabilmente adattata e con, al centro, una pietra da 1.00 x 0,90 x 0,36 m, come un tavolo sacro, o imitazione del pulpito delle chiese a cupola, dove si svolge il rituale religioso principale. Sarebbe il più vecchio dei tre insediamenti di grotte e sembra fosse stata trilobata [Păun 2000, 34] verso Ovest, rispettivamente, con una cronologia distinta, la sua fondazione risalendo a prima del 380.

Fig. 9. La pianta e la sezione della chiesa rupestre Poarta Alunului, contea Bihor (apud Păun).
The plan and section of the cave church, Poarta Alunului, Bihor county.

La grotta di Șura Pinteii (**fig. 10**), Rotonda e con un altare semicircolare su lo stesso piano, come nella chiesa di Apulum-Alba Iulia e quella di Geoagiu de Jos, con una lunghezza totale di 7,0 metri e l'altare a Nord-Est, così, come indicato passato della norma della Bibbia iniziale, scolpito nella pietra dopo l'anno 380.

Fig. 10. Pianta della chiesa rupestre di Șura Pintești nei Monti Rodna, zona Borșa, conteea Maramureș (apud Păun).
The plan of the cave church, Șura Pintești in Rodna mountain, Borșa area, Maramureș county.

Per la grotta di Deneș, è più difficile dire se fosse una Rotonda con piccolo altare semicircolare diretto a Nord, scavata altrettanto dopo l'anno 380, ed inoltre, all'esterno ha un altare più piccolo, che potrebbe rappresentare un battistero - per analogia nella planimetria delle prime chiese.

I monaci o i missionari Siriani vennero alla nostra area, influenzando la costruzione della basilica di Callatis, con l'altare squadrato, ed di altri luoghi di culto ad Est del Prut. Nella chiesa della Grotta di Sant'Andrea (jud. Constanța), che potrebbe anche essere stata costruita prima dell'anno 380, quando la direzione degli altari venne indirizzato ad Est, dai monaci venuti dalla Siria⁸. Erano o non erano Ariani? - Probabilmente non lo erano. L'imposizione del nuovo orientamento degli altari ad Est, presumibilmente, era originariamente Ariana. Altre iniziative hanno spinto missionari Ariani dall'Oriente, l'Egitto e la Siria, a venire nello spazio dominato dai Gepidi di stessa fede, dopo l'anno 381, quando furono condannati al Concilio di Costantinopoli, e più precisamente, dopo l'anno 454, quando vinsero nella lotta di Nedao e cacciarono gli Unni. Ancora

⁸ Portiamo un esempio di confronto per lei in Apamea (**fig.11**), Siria settentrionale, ma c'erano altre chiese con un piano simile [vedi Jacobson 1983], e Binbirkilise (**fig.12**), Asia Minor, incluso il fatto che la costruzione di chiese rupestri è molto più semplice e popolare.

più facile, nel 472, durante la Cristianizzazione di massa dei Gepidi, dopo la costituzione del Regno e l'occupazione di Sirmiun [Opreanu 1995, 238; Zugravu 1997, 409].

Fig. 11. La chiesa a pianta centrale della metà del secolo VI di Apameia a Oronta, nel nord della Siria.
The church with central plan of the middle 6th century from Apamea on Oronta, North Syria.

Fig. 12. Pianta della chiesa Binbirkilise (Asia Minor) nel primo Medioevo.
Plan of the church Binbirkilise (Asia Minor) in the Early Middle Ages (apud Jakobson).

In queste circostanze imposero la costruzione delle chiese Rotonda in Transilvania, accompagnato da un rituale determinato, agli abitanti Rumeni che avevano altre chiese, compreso l'orientamento delle tombe o gli oggetti liturgici [Gudea- Ghiurco 1988, 199-200; Gudea 2011, 118 et passim], a coabitare con questi tedeschi fino alla loro assimilazione, verso la metà dei secoli VII - VIII [Protase 2000, 102; IstRom II, 602-603]. Come risultato di questa pratica Cristiana, i Romeni adotteranno il nome della celebrazione della nascita di Gesù Cristo mediante il termine ariano Creatio, o Creationem, cioè di Crăciun (Natale) [Diaconescu 1988-1991, 29-69; Zugravu 1997, 340, 424-425; MDA I 2001, 708], che è rimasto nei Romeni da questa esperienza Ariana.

Ci sono altre influenze, assimilate dai Romeni direttamente dai Gepidi, alcune parole, ma come si suppone, regionalismo Banat, un divieto, di origine Germanica [Poruciuc 2007-2008, 215-216]⁹, tacitamente menzionate nelle fonti scritte, ma scoperti anche archeologicamente negli interni dei

⁹ M. Vinereanu lo ha stimato come Traco-Dacian [2009, 114], potrebbe essere stato utilizzato da entrambe le etnie: Rumeno e Tedesco.

Carpazi. A seguito della scoperta, in Apahida, di tesori di oggetti d'oro, nella regione della città di Cluj-Napoca, si è ipotizzato che essi appartenessero ad un personaggio di rango principesco, ma non reale [Opreanu 1995 247], forse il secondo Re Gepide, dopo il primo nella città di Sirmium [Horedt 1960, 707], riconosciuto come tale dai Bisantini, prevalentemente con un ruolo giudiziario, visto il suo titolo di "ban", caratterizzato altresì dalla sfilata di pistole poste nella tomba, usanza diversa da quella dei Goti [Harhoiu, Spânu, Gall 2011, 47]. Nella stessa fascia, possiamo elencare con termini ereditati dei fiumi Marisia (Mureș), Crisia (Criș) in modo significativo, possibilmente residui della stessa epoca e oron de Banat del Monte di Doman, derivante da Doman, apparso durante il periodo di latinizzazione, nati il 7° giorno - allora chiamato Domenica. Questo nome era, ad esempio, equivalente al greco Kiriakos, e in seguito influenzò gli Slavi, chiamati Nedelea. Successivamente si è evoluto sotto forma di Duman, in uso fino ad oggi, il quale, sotto la pressione dei primi nomi di battesimo Cristiani, è rimasta solo per i bovini nati la Domenica.

Quindi, in conclusione, nel primo Medioevo, notiamo che gli altari delle chiese Cristiane erano orientati in tutte le direzioni cardinali, iniziando con le più vecchie ad Ovest, come da precetti della Bibbia, successivamente a Nord, poi a Sud ed in fine ad Est, seguendo le Costituzioni Apostoliche, nell'anno 380. Nei territori dei Carpazi Orientali, nel primo Medioevo, sono state costruite chiese murali e rupestri sotto l'influenza Siriana, con altare indirizzato verso Sud e senza abside (squadrate), e diretti a Est. Anche, di origine Bizantina, con altare diretto a Nord ed un tempio imitato da Templon in legno, ed un monastero rupestre che aveva una chiesa con altare quadrato verso Est e dormitorio comune per i monaci con circa 12 celle a nicchia, tipico della vita monastica di Bisanzio nei secoli VI - XII. Sia ad Oriente dei Carpazi che a Sud degli stessi, nei secoli VIII - IX i monaci della Crimea apportarono l' influenza del Narthex, come stanza per le donne.

In Transilvania, matrice del popolo Rumeno, implicitamente, e grazie a migliori condizioni geografiche, essendo protetto dalla corona dei Carpazi, dopo l'attestazione delle antiche chiese, chiaramente rappresentate, altre evidenziate dall'inventario liturgico e dall'orientamento delle tombe, fino ai secoli V - VI, durante il periodo Gepido, sotto l'influenza dei missionari Siriani ed Egiziani e dei monaci con la concezione Ariana, furono costruite delle grotte Rotonda e chiese murali a pianta centrale, che riflette il loro universo di fede in Dio, il Padre Supremo, creatore della Trinità e dal quale i Romeni hanno ereditato il nome della celebrazione della nascita del Signore Gesù Cristo con il termine Creatio o Creationem, trasformato nel Romeno in *Crăciun* (Natale) e conservato fino ad oggi. Al crocevia tra il mondo Bizantino Meridionale e quello Orientale, e tra il Danubio del Nord, Dobrogea ha conservato tutti gli sviluppi che hanno influenzato la vita Cristiana nella Romania dei Carpazi del Nord, sia con chiese a muro che con quelle rupestri verso Oriente, a Sud e quelle intracarpatiche ad Occidente.

Traduzione in Italiano di Vittorio Pignacca

Bibliography/Bibliografia

Aibabin 1990 - Айбабин И. А., *Хронология могильников Крыма поздне римского и раннесредневекового времени*. В: *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии*, вып. 1, Симферополь 1990, 5-86.

Anghel 1965 - Anghel G., *Biserica românească de la Geoagiu de Jos / Chiesa Rumena di Geoagiu de Jos*, în „Apulum, arheologie-istorie-etnografie”, V, Bucharest, 1965, p. 615-624.

Christian art in Romania, 2, VII – XIII cent., introductory study, antology introductions to plates by I. Barnea, Bucharest, 1981.

Варапов 1990 - Баранов И. А., *Таврика в эпоху раннего средневековья (Салтово-Маяцкая культура)*, Киев, 1990.

Boroneanț 2000 - Boroneanț V., *Arheologia peșterilor și minelor din România / Archeologia delle grotte e delle miniere in Romania*, Bucharest, 2000.

Boroneanț, Ciuceanu 1977 - Boroneanț V., Ciuceanu R., *Cercetările din Peștera de la Limanu, jud. Constanța*, în: „Revista Muzeelor și Monumentelor, monumente de istorie și de artă”, nr.2, Bucharest, 49-57.

Brezeanu 2007 - Brezeanu S., *Istoria Imperiului Bizantin / Storia dell’Impero Bizantino*, Bucharest, Meronia, 2007.

Cabrol, Leclercq 1913 - Cabrol F., Leclercq H., *Dictionnaire d’archeologie et liturgie*, vol. XIII/1, Paris, 1913 .

Chihaia 1974 - Chihaia P., *Din cetățile de scaun ale Țării Românești*, Bucharest, 1974.

Chiriac 1988-1989 - Chiriac C., *Un monument inedit: complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanța)*, în: “Pontica”, XXI-XXII, Constanța, 1988-1989, 249-269.

Chiriac, Papasima 2000 - Chiriac C., Papasima T., *Un străvechi așezământ creștin dobrogean – complexul monastic de la Dumbrăveni (județul Constanța)*, în: *Priveghind și lucrând pentru mântuire. Volum editat la aniversarea a 10 ani de arhipăstorire a Înalt Preasfințitului Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei*, Iassy, 2000, 222-230.

Curdinovschi 1906 - Курдиновский В., *Окрестности Старого Орхья*, în: „Кишиневские Епархиальные Ведомости”, № 41, Кишинев, 1906, с. 1313-1316.

Curinschi Vorona 1991 - Curinschi Vorona Gh., *Introducere în arhitectura comparată / Introduction to comparative architecture*, Bucharest, Editura Tehnică, 1991.

Damian 2015 - Damian O., *Bizanțul la Dunărea de Jos (secolele VII – X). Byzantium at Lower Danube (7th – 10th Centuries)*, Brăila, Istros, 2015.

Dan 1905 - Dan D., *Mănăstirea și comuna Putna*, Bucharest, 1905.

Diaconescu 1995 - Diaconescu A., *Lămpi romane târzii și paleobizantine din fosta provincie Dacia / Spätromische und frühbyzantinische lampen aus Dakien*, în: *Ephemeris Napocensis*, V Bucharest 1995, 255-291.

Diaconescu 1988-1991 - Diaconescu Tr., *Motivația semantică a cuvântului românesc Crăciun << Noel >>. Studiu asupra terminologiei creștine din Romania Orientală*, în Anuarul de lingvistică și istorie literară, 32, A, Iassy, 1988-1991, 29-69.

Diculescu 1922 - Diculescu C. C., *Die Gepiden*, Leipzig, 1922.

Diculescu 1926 - Diculescu C. C., *Contribuții la vechimea creștinismului în Dacia. Din istoria religioasă a gepizilor*. În: „Anuarul Institutului de Istorie Națională”, III, 1924-25, Cluj, 1926, p. 357-376.

Drăghiceanu 1912 - Drăghiceanu V., *Cetatea și schitul Negru Vodă*, în „BCMI”, anul V, Bucharest, 1912, p. 89.

Dumitrașcu, Sfrengeu 2006 - Dumitrașcu S., Sfrengeu F., *Relațiile interetnice în Dacia occidentală în secolele IV – VI*. În: *Relații interetnice în spațiul românesc. Populații și grupuri etnice (sec. II î. Hr. – V d. Hr.)*, coordonatori: I. M. Țiplic și S. I. Purece, Alba Iulia, 2006, p. 195-27.

Dumitrescu 1975 - Dumitrescu C. L., *Biserica rupestră Corbii de Piatră cel mai vechi ansamblu de pictură cunoscut astăzi din Țara Românească*, în “Studii și Cercetări de Istoria Artei, seria artă plastică”, t. 22, Bucharest, 1975, pp. 23-51.

Fleming 1983 - Fleming W., *Arte și idei/Arts and Ideas*, vol. 1, traducere de F. Ionescu, Bucharest, Meridiane, 1983.

Ghimpu 2000 - Ghimpu V., *Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia, monografie / Medieval Churches and Monasteries in Bessarabia*, monograph, Chișinău, 2000.

Ghimpu 2013 - Гимпу 2013: Гимпу В., *Древнейшая церковь Пещеры Бекура возле города Сорока*, în: „Археологические вести”, 19 (2013), Санкт Петербург, 2013, с. 135-138.

Ghimpu 2016 - Ghimpu V. D., *Biserici paleocreștine din spațiul românesc în evul mediu timpuriu / Chiese Paleo-Cristiane nello spazio Romeno nel primo Medioevo*, in “Tyragetia”, s. n., vol. X (XXV), Chișinău, 2016, p. 303-314.

Ghimpu 2017a - Гимпу В., *Об алтарной ориентации некоторых древнехристианских пещерных церквей Карпато-Причерноморского бассейна*, în „Добруджа, сборник”, 32/2017, Силистра, 2017, с. 325-330.

Ghimpu 2017b - Ghimpu V. D., *Paleo-Christian and Romanian Rupestran Churches from the Early Middle Ages*, in „The fundamentals of our spirituality”, IX, Batumi, 2017, p. 81-96.

Ghimpu 2017c - Ghimpu V., *Lăcașuri creștine și izvoare medievale necunoscute ale românilor / The Christian places of worship and unknown medieval sources of the Romanians*, Chișinău: Tyragetia-Destiny, 2017, 249 p.

Ghimpu 2017d - Ghimpu V. D., *Basarabi-Murfatlar și Corbii de Piatră – unele contribuții crimeene în bisericile românești din evul mediu timpuriu / Basarabi-Murfatlar and Corbii de Piatra – about the Crimean influence on the architecture of the Romanian churches of the Early Middle Ages*, în “Tyragetia”, s. n., vol. XI (XXVI), nr. 1, Chișinău, 2017, p. 253-264.

Ghimpu 2019 - V. D. Ghimpu, *Mănăstirea rupestră din Butuceni (Orhei) structură, datare, valoare arhitecturală și importanță istorică*, în Muzeul Național de Artă al Moldovei. Conferința științifică anuală, culegere de comunicări, edițiile 2018, 2019”, Chișinău, 2019, p. 107 - 111.

Gonța 1990 - A.I. Gonța, *Documente privind istoria României. A. Moldova, veacurile XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de locuri*, Bucharest, 1990.

Grosu, Vasilachi 1984 - Гроссу В. Г., Василяки К. Г., *Лapidарные знаки Бутученских пещер*, în „Известия Академии Наук Молдавской ССР”, серия общественных наук, Кишинев, 1984, №. 3, с. 61-69.

Gudea 2011 - Gudea N., *Christiana Minora. Studii, articole și note în legătură cu creștinismul timpuriu din Dacia romană, Dacia postromană și unele provincii vecine / Christiana Minora: Studien, Aufsätze and Notizen betreffend die Geschichte des frühen Christentums in Dakien, in den dakischen Provinzen nach Aurelian's Rückzug und in einigen Nachbarprovinzen*, Cluj- Napoca, Ed. Mega, 2011.

Gudea, Ghiurco 1988 - Gudea N., Ghiurco I., *Din istoria creștinismului la români, mărturii arheologice / Dalla storia del Cristianesimo ai Romeni, testimonianze archeologiche*, Oradea, 1988.

Harhoiu, Spânu, Gall 2011 - Harhoiu R., Spânu D., Gall E., *Barbari la Dunăre / Barbari sul Danubio*, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011.

Heitel 1972 - Heitel R., *Arhăologische Beiträge zu den romanischen Baudenkmalern aus Südsiebenbürgen*, in “Revue roumaine d’histoire de l’art, serie Beaux-Arts”, IX, 2, Bucharest, 1972, p. (151-152), 139-160.

Heitel 1975 - Heitel R., *Arhăologische Beiträge Geschichte der romanischen Baudenkmalern in Siebenbürgen*, in “Revue roumaine d’histoire de l’art”, XII, Bucharest, 1975, p. 3-10.

Heitel 1983 - Heitel R., *Unele considerații privind civilizația din bazinul carpatic în cursul celei de-a doua jumătăți a secolului al IX-lea în lumina izvoarelor arheologice*, în: SCIVA, Bucharest, 1983, t. 34, nr. 2, 1983, p. 93-113

Horedt 1960 - Horedt K., *Gepizii*, în: *Istoria României*, I, Bucharest, 1960, p. 704-714.

Horedt 1977 - Horedt K., *Der ostliche Reihengraberkreis in Siebenburgen*. In: *Dacia N. S.* 21, Bucharest, 1977, p. 251- 268.

Jakobson 1983 - Якобсон А. Л., *Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры*, Ленинград, Наука, 1983.

Jakobson 1985 - Якобсон А. Л., *Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Центральные области, Византия, Греция, Малая Азия, Сирия, Месопотамия, Югославянские страны, Древняя Русь, Закавказье, Средняя Азия*, Ленинград, Наука, 1985.

Jakobson 1987 - Якобсон А. Л., *Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX – XV вв. Византия. Греция. Южнославянские страны. Русь. Закавказье*, Ленинград, Наука, 1987.

Iambor, Matei 1979 - Iambor P., Matei Ș., *Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX – XIV)*, în “Acta Musei Napocensis”, XVI, Bucharest, 1979, p. 606-608.

IstRom II 2001 - *Istoria românilor, daco-romani, romanici, alogeni*, coord.: D. Protase, A. Suceveanu, vol. II, Bucharest, Ed. Enciclopedică, 2001.

Kajdan 1971 - Каждан А. П., *Византийский монастырь XI-XII вв. как социальная группа*, în „Византийский Временник”, Москва, 1971, с. 54-55.

Mărghitan 1985 - Mărghitan L., *Banatul în lumina arheologiei (secolele VII-XII e.n.)*, Timișoara, Făclia, 1985.

MDA I 2001 - *Micul dicționar academic/Small academic dictionary*, vol. I, Bucharest, 2001.

Mulțescu 1980 - Mulțescu A., Mulțescu M., *Cetățeni-Muscel reper al continuității permanenței românești*, în „Arhitectura”, anul XXVIII, nr. 4 (185 s.n.), Bucharest, 1980, p. 49-56.

Niculiță 1996 - Niculiță I., *Situl de epocă romană de la Sobari și unele aspecte ale romanizării în spațiul de la Est de Carpați*, în: *Probleme actuale ale istoriei, economiei și culturii moldovenilor de la Est de Prut. Romanizarea la Est de Carpați*, caietul 2, Chișinău, 1996, 14-23.

Niculiță, Popa 2000 - Niculiță I., Popa A., *Prezență romană în zona nord-pontică*, Chișinău 2000.

Opreanu 1995 - Opreanu C., *Creștinismul și neamurile germanice în secolele IV – V, în Transilvania/Christianity and the Germanic peoples during the 4th-5th centuries A. D. in Transylvania*, în: „Ephemeris Napocensis”, V, Bucharest, 1995, p. 227-249.

Păun 1999 - Păun S., *De două mii de ani primim lumina din absida altarului creștin*, în: „Academica, revistă de știință, cultură și artă”, anul X, 1-2, Bucharest, 6-7.

Păun 2000 - Păun S., *Absida altarului/L'abside de l'autel*, Bucharest, Ed. Per Omnes artes, 2000.

Popa 2001 - Popa A., *Romains ou barbares? Architecture en pierre dans le barbaricum à l'époque romaine tardive (sur le matériel archéologique du Nord-Ouest du Pont Euxin)*, Chișinău, 2001.

Popa 2014 - Popa R., *Autour des sources de l'architecture ecclésiastique roumaine*, în Radu Popa: *Studii și articole*, ediție îngrijită de D. Marcu Istrate și A. Ioniță, Cluj-Napoca, Mega, 2014.

Popa, Chicideanu 1984 - Popa R., Chicideanu I., *Informații noi și câteva considerații istorice privind biserica românească din Gurasada, jud. Hunedoara*, în SCIVA, Bucharest, 1984, t. 35, nr.1, p. 54-67.

Popa et colab. 1984 - Popa R. et colab., *O reședință feudală în secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuș*, în „Revista muzeelor și monumentelor. Monumente istorice și de artă”, Bucharest, 1984, XV, 2, p. 21-24.

Poruciu 2008 - Poruciu A., *Historical implications of the romanian term ban as an old germanism*. În: „Studia antiqua et archaeologica”, XIII-XIV(2007-2008), Iassy, 2008, p. 181-216.

Poulik 1979 - Поулик Й., *Великая Моравия в свете археологических находок*. В: “Наука и человечество”, международный ежегодник, Москва, 1979, с. 79-92.

Poulik 1985 - Поулик Й., *Вклад чехословацкой археологии в изучение истории Великой Моравии*. В: *Великая Моравия, ее историческое и культурное значение*, Москва, 1985, с 28-44.

Protase 2000 - Protase D., *Autohtoni în Dacia. Dacia postromană până la slavi / Autoctoni in Dacia. Dacia post-romana fino agli Slavi*, vol. II, Cluj-Napoca, 2000.

Rustoiu 2005 - Rustoiu G. T., *Habitatul în Transilvania în a doua jumătate a secolului al V-lea și prima jumătate a secolului al VI-lea*. În: *Relații interetnice în Transilvania (secolele VI – XIII)*, coordonatori: Z. K. Pinter, I. M. Țiplic, M. E. Țiplic, Bucharest, 2005.

Ștefan 1980 - Ștefan C.(coord.), *Vestigii rupestre din Munții Buzăului / Vestigi rupestri dai Monti Buzau*, Buzău, 1980.

Teodor 1991 - Teodor D. Gh., *Creștinismul la est de Carpați, de la origini până în secolul al XIV-lea* / Il Cristianesimo ad Est dei Carpati, dalle origini fino al secolo XIV, Iassy, 1991.

Teodor 2003 - Teodor D. Gh., *Inscripțiile rupestre de la Cotârğași – Suceava*/Les inscriptions rupestres de Cotârğași, în *Închinare lui Petre S. Năsturel la 80 de ani*, îngrijit de I. Căndea, P. Cernovodeanu, Gh. Lazăr, Brăila, Istros, 2003, p. 789-799.

Theodorescu 1963 - Theodorescu D., *L'Edifice Romano-Byzantin de Callatis*, în: „Dacia, Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne”, N.S., VII, Bucharest, 257-300.

Theodorescu 1974 - Theodorescu R., *Bizanț, Balcani, Occident, la începuturile culturii medievale românești (secolele X – XIV)*, Bucharest, 1974.

Theodorescu 2002 - Theodorescu R., *Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400 – 1400)*, Bucharest, Ed. Gramar, 2002.

Tudor et al. 2011 - D. Tudor, Gh. Popilian, D. Bodoc, N. Gudea, *Castrul roman de la Slăveni* / Castrum romano di Slaveni, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011.

Uzum 1979 - Uzum I., *Săpăturile arheologice de la Ilidia (comuna Ciclova română), campania 1978*, în „Materiale și cercetări arheologice, a XIII-a sesiune anuală de rapoarte”, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1979, p. 387-389.

Vasiliev 2010 - Vasiliev A. A., *Istoria Imperiului bizantin / Storia dell'Impero Bizantino*, Iassy, Polirom, 2010.

Vătășianu 1966 - Vătășianu V., *Arhitectura și sculptura romanică în Pannonia Medievală*, Bucharest, 1966.

Vinereanu 2009 - Vinereanu M., *Dicționar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică*/Etymologic dictionary of the Romanian language based on the Indo-European researchments, Bucharest, 2009.

Zugravu 1997 - Zugravu N., *Geneza creștinismului popular al românilor / Genesi del Cristianesimo popolare dei Romeni*, Bucharest, 1997.